

УДК: 631.358:633.51

KARTOSHKKA KOVLAGICH MASHINASINING SEKSIYALI LEMEXLARI PARAMETRLARINI ASOSLASH

S.Aliqulova,

“TIQXMMI” MTUning (Qarshi irrigatsiya va agrotexnologiyalar instituti)

Annotatsiya. Maqolada kombinatsiyalashgan qazish qismlariga ega bo‘lgan kartoshka kovlagich mashinasi seksiyali lemexlarining parametrlarini asoslashga qaratilgan. Kartoshkachilik O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining muhim tarmoqlaridan biri hisoblanadi hamda Respublika aholisini kartoshkaga bo‘lgan talabini qondirish uchun uni o‘zimizda yetishtirish orqali ta‘minlash davlat siyosati darajasida yo‘lga qo‘yilgan.

Kalit so‘zlar. tuproq, massa, lemex, seksiyali lemex, elevator, deformatsiya, fizik-mexanik, gorizonta, tezlanish, qarshilik.

Аннотация. Статья направлена на обоснование параметров секционных лемехов картофелекопатель с комбинированными секциями копания. Картофелеводство является одной из важнейших отраслей сельскохозяйственного производства Узбекистана, и для удовлетворения спроса населения республики на картофель, его выращивания у нас налажено на уровне государственной политики.

Ключевые слова. Грунт, масса, лемех, секционный лемех, элеватор, деформация, физико-механический, горизонтальный, ускорение, сопротивление.

Abstract. The article is aimed at substantiating the parameters of sectional lemexes of the potato digger machine with combined digging parts. Potato growing is one of the most important sectors of agricultural production in Uzbekistan, and the provision of the population of the Republic by growing it on our own to satisfy the demand for potatoes is established at the level of state policy.

Key words. soil, mass, lemex, sectional lemex, elevator, deformation, physico-mechanical, gorizonta, acceleration, resistance.

Mavzuning dolzarbligi. Olib borilgan ilmiy-tadqiqot ishlarida kartoshka yig‘ishtirish mashinalarining sifat ko‘rsatkichlarini yaxshilash va ularning ish unumini oshirishga mashina ishchi tezligini oshirish orqali ta‘minlashga yetarli e‘tibor berilmagan. Lemexlarni seksiyali qotirilishi ularni ish jarayonida begona o‘tlarni lemexlar lezviyasi bo‘ylab siljishi va lemexlar orasidan o‘tib ketishi osonlashadi va tuproq massasining elaklanishi bevosita lemexlarda boshlanadi. Kartoshka kovlagichning seksiyali lemexlarini ikki yoqli pona deb hisoblab, uning harakat jarayonida dastlab tuproq palaxsasi deformatsiyalanib, keyin u parchalanadi. Parchalangan tuproq palaxsasi keyingi jarayonda agregat harakatiga qarama-qarshi yo‘nalishda lemexning ishchi yuzasi bo‘ylab yuqoriga sirpanib harakatlanadi (1-rasm).

Ushbu ta‘kidlanganlar asosida Qishloq xo‘jaligini mexanizatsiyalashtirish ilmiy-tadqiqot instituti (QXMITI) da kartoshka yig‘ishtirish mashinasining ishchi organlari ishlab chiqilgan [1, 2, 3] va seksiyali lemexlarning parametrlari asoslangan hamda respublikamiz tuproq-iqlim sharoitiga mos mashina yaratilgan.

Seksiyali lemexlarning tuproqqa kirish burchagi barcha ildiz-meva kovlagich mashinalarining qazish lemexlari kabi 24-25^o ni tashkil etadi.

Tajriba qismi. Bundan kelib chiqib seksiyali lemexlarning uzunligini optimal qiymatini topish uchun kartoshka pushtasining balandligi, ya‘ni kartoshkani maksimal kovlab olish chuqurligini aniqlash zarur. Seksiyali lemexlarning tuproq kirish burchagini bilgan holda yuqoridagi (1) ifodaga binoan piyoz pushtasining balandligi aniqlab quyidagi ifodagi qo‘yamiz

$$h_p = l \sin \alpha. \quad (1)$$

(1) ifodadan seksiyali lemexlarning optimal uzunligini aniqlashimiz mumkin (1-rasm)

$$L_{pl} = h_b + 0,5 (B_n - b_{sh}) \operatorname{tg} \phi_n / \sin \alpha. \quad (2)$$

1-rasmdagi sxemaga binoan seksiyali lemexning eni esa kartoshka pushtasining fizik-mexanik xossasi va agregatning harakat yo‘nalishiga nisbatan og‘ishi kabi parametrlarga bog‘liq.

Olib borilgan ko‘plab tadqiqotlar natijasiga ko‘ra kartoshka pushtasining fizik-mexanik xossalari o‘rganib, kartoshka joylashgan uyaning eni deyarli pushtaning eni bo‘ylab joylashganligi aniqlandi [2]. Shunga ko‘ra seksiyali lemexlarning umumiy eni ikki qatorda joylashgan kartoshka jo‘yaklarini kovlab olishga yetarli bo‘lishini ta‘minlash orqali bajarilishi shart. Ya‘ni agregatning harakat davomida uning yon tomonga og‘ishini, kartoshka urug‘larini ekilish davridagi xatoliklarini hisobga olib, seksiyali lemexlarni enini maksimal darajada 130 sm bo‘lgan o‘lchamda olib, mashinani kartoshka ekilgan ikki qatorni to‘la kovlab olishini ta‘minlash zarur. Ammo tuproqning uvalanish darajasini oshirish va begona o‘tlarning lemexlarga tiqilishini olish maqsadida ularni seksiyali lemexlar ko‘rinishida yasab, har birining enini asoslash esa maqsadga muvofiq hisoblanadi.

1 – seksiyali lemex; 2 – elevator yulduzchasi; 3 – elevator; L_{pl} – lemexning uzunligi; h_n – lemexning ortki qismini yer yuzasiga nisbatan balandligi

1-rasm. Seksiyali lemexning uzunligini aniqlash sxemasi

Har bir seksiyali lemexning enini aniqlashda quyidagi 2-rasmdan foydalanib asoslashimiz mumkin. O‘tkazilgan adabiyot tahlillariga ko‘ra, har bir seksiyali lemexning eni $V_s \geq 10$ smdan kam bo‘lmasligi va ularning oraliq masofasi v_o esa 2 smdan kichik bo‘lmasligi zarurligini bilgan holda, maksimal seksiyali lemexlarni sonini aniqlash mumkin. Seksiyali lemexlarning soni qancha ko‘p bo‘lsa, tuproqning uvalanishi, begona o‘tlarning lemex tig‘iga tiqilishlari va uning tortishga qarshiligi kamayadi.

$$p_l = \frac{v_d - 10 v_o}{v_l}. \quad (3)$$

2-rasm. Seksiyali lemexlar sonini aniqlash sxemasi

Olingan natijalar. 2-rasmdan foydalanib seksiyali lemexning enini 10 sm qilib tanlab va ular orasidagi masofani 2 sm ekanligini bilgan holda ikkita disklar orasida masofa V_d oralig‘ida maksimal lemexlar soni aniqlandi. Buni quyidagi ifoda orqali aniqlashimiz mumkin

Bu yerda V_d – disklar orasidagi masofa;

v_o – lemexlar orasidagi oraliq masofa;

Yuqoridagi (3) ifodaga ko‘ra, seksiyali lemexlarning soni 11 donani tashkil etdi.

Kartoshka kovlagich qazish lemexi kartoshka yig‘ishtirish mashinalarining lemexlarini kabi ikki yoqli pona deb qarash mumkin (3-rasm) hamda uning tortishga umumiy qarshiligini quyidagicha ifodalash mumkin

$$R_{\text{л}} = R_1 + R_2 + R_3 + R_4, \quad (4)$$

bunda $R_{\text{л}}$ – lemexning tortishga umumiy qarshiligi;

R_1 – lemex tig‘i tuproqni kesishidan hosil bo‘ladigan qarshilik;

R_2 – tuproqni lemex orqali deformatsiyalashidan hosil bo‘ladigan qarshilik;

R_3 – tuproqni lemexning sirti bo‘ylab ko‘chishi va ko‘tarilishidan hosil bo‘ladigan qarshilik;

R_4 – tuproqning inersiya kuchidan hosil bo‘ladigan qarshilik.

Xulosa

Lemexlarni seksiyali qotirilishi ularni ish jarayonida begona o‘tlarni lemexlar lezviyasi bo‘ylab siljishi va lemexlar orasidan o‘tib ketishi osonlashadi va tuproq massasining elaklanishi bevosita lemexlarda boshlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Кленин Н.И., Сақун В.А. Селскохозяйственные и мелиоративные машины. М.: Колос, 1980. – 671 с.
2. Норчаев Д.Р. Обоснование параметров опорно-комкоразрушающего устройства картофелеуборочных машин с эластичными прутками. Дис.канд.техн.наук. – Тошкент, 2011. – 134 с.
3. Петров Г.Д. Машины для овощеводства и картофелеводства. Тракторы и селскохозяйственные машины. – М.: 1982, № 2, 7-9 с.